

RESUMO SIMPLES

SILÊNCIO E VOZ, A DIALÉTICA ENTRE EDUCAÇÃO BANCÁRIA E PROBLEMATIZADORA

 DOI: 10.5281/zenodo.17467389

Adílson Alves de Souza

Faculdades Integradas de Naviraí – FINAV

Valdete de Souza Silva

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS

Wesley Aparecido de Oliveira

Universidade Católica de Goiás

1. Introdução

A educação constitui-se como um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento humano, social e cultural. Entretanto, ao longo da história, diferentes concepções pedagógicas têm sido adotadas, refletindo modelos que ora privilegiam a transmissão de conteúdos prontos, ora estimulam a participação crítica do educando. Nesse sentido, Paulo Freire (1987) apresenta duas concepções opostas: a educação bancária, que se caracteriza pela passividade do estudante, e a educação problematizadora, que propõe a construção coletiva e dialógica do conhecimento. A análise comparativa dessas perspectivas permite compreender os impactos de cada modelo no processo formativo e nas práticas escolares.

2. Desenvolvimento

A educação bancária é caracterizada pela metáfora da “depósito”, em que o professor assume o papel de detentor do saber, responsável por depositar informações no aluno, considerado como um “recipiente vazio”. Esse modelo reduz

a educação a uma prática mecanicista, voltada à memorização de conteúdos descontextualizados da realidade do educando. Como destaca Freire (1987), esse tipo de educação contribui para a manutenção de uma sociedade opressora, na medida em que inibe a criatividade, a criticidade e a autonomia dos sujeitos.

Em contrapartida, a educação problematizadora fundamenta-se no diálogo e na reflexão crítica da realidade. Nesse modelo, o professor deixa de ser o centro do processo para atuar como mediador do conhecimento, estimulando o estudante a questionar, investigar e propor soluções para os problemas concretos de sua vida e de sua comunidade. Essa perspectiva valoriza a experiência prévia do educando e busca articular o saber científico ao saber popular, promovendo uma prática libertadora e transformadora.

Enquanto a educação bancária tende a perpetuar as desigualdades sociais, pois condiciona os sujeitos à passividade, a educação problematizadora abre espaço para a emancipação e a transformação social, já que forma cidadãos críticos, capazes de intervir ativamente na construção de uma sociedade mais justa.

3. Considerações Finais

A análise das concepções de educação bancária e problematizadora evidencia que o modo como se estrutura o processo educativo interfere diretamente na formação humana e social. Se, por um lado, a educação bancária limita e silencia, por outro, a educação problematizadora potencializa a voz do sujeito e sua capacidade de ação no mundo. Nesse contexto, torna-se urgente repensar práticas pedagógicas que ainda reproduzem a lógica bancária, substituindo-as por estratégias dialógicas e participativas, que deem sentido ao conhecimento e fortaleçam a cidadania crítica.

4. Referência

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.